

УДК 338.48 EDN: OPPTAW
DOI: 10.5281/zenodo.10436926

ПЛОТНИКОВА Виктория Сергеевна

*Петрозаводский государственный университет (Петрозаводск, Респ. Карелия, РФ)
кандидат педагогических наук, доцент; e-mail: plotnikovartz@mail.ru*

АФОНИНА Ольга Дмитриевна

*Петрозаводский государственный университет (Петрозаводск, Респ. Карелия, РФ)
студент; e-mail: o.sunspot@gmail.com*

МАКСИМОВ Максим Игоревич

*Петрозаводский государственный университет (Петрозаводск, Респ. Карелия, РФ)
студент; e-mail: max.99.maximov@mail.ru*

РАЗВИТИЕ ИНКЛЮЗИВНОГО ТУРИЗМА В СОРТАВАЛЬСКОМ РАЙОНЕ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

Проблема организации доступности туристской инфраструктуры для инклюзивных туристов обсуждается туристским сообществом и имеет большую социальную значимость. Данный вид туризма предполагает доступ без каких-то ограничений для всех людей к туристским услугам и продуктам. Он обеспечивается организацией доступности среды: визуальной, слуховой, когнитивной, мобильной. В статье рассматриваются организационные моменты, связанные с обеспечением оказания туристских услуг людям, имеющим ограничения в здоровье. Рассмотрены критерии доступной среды, которые учитывают удобства, безопасность, комфорт и информативность маршрутов для людей с ограниченными возможностями. Выполнен анализ доступности туристской инфраструктуры в Сортавальском районе Республики Карелия доступность района для людей, имеющих ограниченные возможности здоровья. Проанализирована транспортная доступность, доступность средств размещения, питания, туристских объектов, объектов досуга, расположенных в данном районе. На основе данного анализа были предложены рекомендации по развитию инклюзивного туризма в регионе и проект модели информационного безбарьерного сайта, который аккумулирует информацию о предложениях турпродуктов и объектов туристской инфраструктуры, нацеленных на развитие доступного туризма граждан с ОВЗ. Реализация портала «Доступный туризм» позволит доводить информацию о специальных программах до граждан с ограниченными возможностями здоровья, адаптированных как по доступности, так и по стоимости до целевых групп, формировать устойчивые объединения маломобильных граждан для организованного отдыха. Эти меры окажут содействие в приобщении туристов с особыми потребностями к культурно-познавательному туризму и реализации их права на отдых.

Ключевые слова: инклюзивный туризм, Республика Карелия, портал «Доступный туризм»

Для цитирования: Плотникова В.С., Афонина О.Д., Максимов М.И. Развитие инклюзивного туризма в Сортавальском районе Республики Карелия // Сервис в России и за рубежом. 2023. Т.17. №6. С. 84–95. DOI: 10.5281/zenodo.10436926.

Дата поступления в редакцию: 19 июня 2023 г.

Дата утверждения в печать: 15 декабря 2023 г.

Victoria S. PLOTNIKOVA

*Petrozavodsk State University (Petrozavodsk, Rep. of Karelia, Russia)
PhD in Pedagogy, Associate Professor; e-mail: plotnikovaptz@mail.ru*

Olga D. AFONINA

*Petrozavodsk State University (Petrozavodsk, Republic of Karelia, RF)
Student; e-mail: sunspot@gmail.com*

Maxim I. MAXIMOV

*Petrozavodsk State University (Petrozavodsk, Republic of Karelia, RF)
Student; e-mail: max.99.maximov@mail.ru*

INCLUSIVE TOURISM DEVELOPMENT IN SORTAVALA DISTRICT OF THE REPUBLIC OF KARELIA

Abstract. *The problem of availability of tourism infrastructure for disabled tourists is being discussed by the tourism community and is of great social importance. This type of tourism involves access without any restrictions for all people to tourist services and products. It is provided by accessible environment: visual, auditory, cognitive, mobile. The article deals with organizational issues related to the provision of tourist services to disabled people. The criteria of an accessible environment should consider the convenience, safety, comfort and informativeness of routes for disabled people. The authors analyze the accessibility of the area and tourist infrastructure in the Sortavala district of the Republic of Karelia, as well as transport accessibility, availability of accommodation facilities, food, tourist facilities, leisure facilities located in the area. Based on this analysis, the article presents recommendations for the inclusive tourism development in the region and a draft model of an informational barrier-free site, accumulating information about tourism products and tourism infrastructure and aimed at developing accessible tourism for citizens with disabilities. The implementation of the Accessible Tourism portal will make it possible to bring information about special programs for disabled people, adapted both in terms of accessibility and cost to target groups, to form stable associations of people with limited mobility for organized recreation. These measures will assist in introducing tourists with special needs to cultural and educational tourism and the realization of their right to rest.*

Keywords: *inclusive tourism, Republic of Karelia, Accessible Tourism portal*

Citation: Plotnikova, V. S., Afonina, O. D., & Maximov, M. I. (2023). Inclusive tourism development in Sortavala district of the Republic of Karelia. *Servis v Rossii i za rubezhom [Services in Russia and Abroad]*, 17(6), 84–95. doi: 10.5281/zenodo.10436926. (In Russ.).

Article History

Received 19 June 2023

Accepted 15 December 2023

Disclosure statement

No potential conflict of interest was reported by the author(s).

© 2023 the Author(s)

This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY-SA 4.0).

To view a copy of this license, visit <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

Введение

Под инклюзивностью понимают создание равных общественных возможностей для каждого человека вне зависимости от его ограничений, состояния здоровья и возраста. Основные проблемы жизнедеятельности людей в инклюзивной деятельности связаны с жизнеобеспечением, социализацией, коммуникацией, рекреацией и реабилитацией [6]. Инклюзивный туризм является одним из средств рекреации и реабилитации. Основой инклюзивного туризма являются семь принципов: равенство и доступность; гибкость; простота и интуитивность использования; доступность изложенной информации; терпимость к ошибкам; малые физические усилия; наличие необходимого места, пространства [2]. Его потребителями являются люди, имеющие либо ограниченные возможности здоровья, либо ограниченные возможности передвижения, связанные с временными периодами у беременных женщин, семей с маленькими детьми. При этом активное проведение отдыха является важным методом реабилитации людей, даёт возможность восстановить жизненные ресурсы и отвлечься от привычных бытовых дел.

Проблема организации доступности туристской инфраструктуры для инклюзивных туристов обсуждается туристским сообществом и имеет большую социальную значимость. Одним из ключевых принципов Конвенции ООН «О правах инвалидов» является принцип равенства возможностей, полного и эффективного вовлечения и включения инвалидов в общество наравне с другими. Важно развивать инклюзивный туризм и внедрять программы доступности в услуги, реализуемые организациями, реализующими туристские и сервисные услуги. Основными принципами ведения бизнеса в сфере туризма должны быть: разнообразие, равенство и инклюзия.

Данный вид туризма основывается на организации доступных путешествий для всех людей, учитывая их индивидуальные физические и психические возможности, требующих

обеспечение доступной и комфортной визуальной, слуховой, когнитивной, мобильной среды.

Доля инклюзивного туризма в России (0,5%) по сравнению с европейскими странами (11%) мала. При этом к 2030 г. ок. 20% населения планеты будут старше 65 лет и им понадобится особая инфраструктура [1]. Сравнительный анализ организации безбарьерного туризма за рубежом и в нашей стране показывает, что специализированные курорты, гостиницы, специально разработанные туры и программы, работа агентств, частных фондов и государственных программ существенно упрощает организацию и реализацию путешествия [11].

На данный момент развитие инклюзивного туризма больше связано с работой отдельных проектов. В частности, в 2015 г. был запущен проект Globe4all, занимающийся развитием путешествий для людей с ОВЗ. В 2019 г. был запущен социальный проект «Отдых без границ», предоставляющий фиксированные скидки на туры по определённым направлениям туроператора ANEX Tour. Есть ряд и других компаний, предлагающих инклюзивные туры и имеющих специальные транспортные средства и маршруты, но их доля крайне мала. Поэтому для развития представленного вида туризма необходимы более масштабные и действенные мероприятия в данной сфере: создание цифровых платформ, направленных на развитие доступной среды в туристской индустрии, программы кешбека, мотивирующие людей с ОВЗ путешествовать по стране.

Обзор литературы

Опыт организации и различные аспекты организации инклюзивного туризма регулярно рассматривается в работах российских исследователей.

Дефиниция понятия «инклюзивный туризм» и типологии, включённые в систему инклюзивного туризма представлены в работе В.Д. Иванова, С.Н. Талызова, Л.В. Абрамова [3], отмечающих, что инклюзивный туризм подразумевает доступность туризма в плане приспособления туристской инфраструктуры к различ-

ным нуждам маломобильных посетителей.

Правовые аспекты развития инклюзивного туризма в работе И.В. Упорниковой, А.А. Завьялова, Е.В. Козловой [16], указывающих основные нормативно-правовые документы, которые следует учитывать при реализации безбарьерной среды.

Перспективы и возможности развития данного вида туризма и всероссийской программы «Доступная среда» анализируют А.Г. Трубилин, И.А. Никитина, М.Н. Андрейко, И.А. Османов [15].

М.В. Якименко, О.З. Русева рассматривают ограничивающие факторы, детерминирующие отсутствием системного подхода к процессу управления услуг в данном секторе туризма и отмечающих необходимость подготовки кадров для этого направления работы [20].

Отдельные аспекты развития данной сферы, в частности, требования к средствам размещения для инклюзивных отдыхающих, рассмотрены в работе З.М. Ханбабаевой, В.В. Даитова [17], В.С. Плотниковой, В.И. Максимовой [9]. В.С. Плотникова, М.И. Максимов уточняют требования к загородным средствам размещения для обеспечения комфортного размещения и пребывания на их территории маломобильных отдыхающих [8]. А.В. Калашников на основе оценки существующих нормативно-правовых документов и потребительских ценностей предлагает создание универсальных интерьеров в рамках существующих средств размещения [4]. Е.А. Кудрявцева выделяет особенности разработки и предоставления туристских услуг для людей с ОВЗ [5].

Отмечается актуальность обеспечения возможности отдыхающих пользоваться туристскими услугами без ограничений, без помощи посторонних, на равных условиях, сохраняя при этом чувство собственного достоинства. При этом многие люди с ОВЗ отказываются участвовать в мероприятиях, требующих от них инициативы, преодоления трудностей, двигательной и эмоциональной отдачи.

И проблема доступности туристских

объектов не единственная. С трудностями люди встречаются уже на этапе бронирования билетов, в частности, незрячие люди из-за отсутствия ГОСТа доступности интернет-ресурсов для лиц с нарушениями зрения. Есть и трудности, связанные со страховкой, не все компании готовы покрывать хронические заболевания путешественников.

В связи с этим задача организаторов туристских маршрутов помочь снять эти барьеры и организовать оптимальную среду деятельности, приспособив объекты туристского показа к различным нуждам всех людей.

Методика исследования

В качестве базы исследования был выбран Сортавальский район Республики Карелия, где активно развивается туристская инфраструктура, предлагаются разнообразные туристские программы как для кратковременного, так и длительного пребывания туристов. Этот район наиболее активен по отношению к приёму туристов. Он расположен на северном берегу Ладожского озера. Граничит с Финляндией, Ланденпохским, Питкярантским и Суоярвским районами. Большая часть достопримечательностей Сортавалы представлена природными памятниками.

Целью данной работы стал анализ доступности района для людей, имеющих ограниченные возможности здоровья по таким критериям как: транспортная доступность, доступность средств размещения, питания, туристских объектов, объектов досуга и разработка мероприятий, способствующих развитию в данной дестинации инклюзивных маршрутов.

Транспортная доступность района. До города Сортавала можно доехать из Санкт-Петербурга, Москвы, Петрозаводска на автобусе и поезде. Современные поезда, в том числе «Ласточки» оборудованы туалетными комнатами для инвалидов. Вагоны оснащены кондиционерами, биотуалетами, зимнее отопление, проводник варит кофе и в целом вагоны очень комфортные и чистые [7]. Ретро-поезд «Рускеальский экспресс» доступен для инвалидов.

Все вагоны «Рускеальского экспресса» оборудованы подъемниками, но специализированный вагон с купе для маломобильных пассажиров только один, и его подцепляют к поезду на сезон, санитарно-гигиеническая доступность, есть надписи шрифтом Брайля. Автобусы ходят как в пределах района (муниципальные маршруты) и за пределами. Крайне малое количество рейсовых автобусов имеют условия для перевозки лиц с ОВЗ. Некоторые экскурсионные автобусы оснащены подъемниками для инвалидных колясок.

Средства размещения. При выборе средств размещения необходимо учитывать условия ближайшей территории, оборудования номеров: наличие пандусов, лифтов, туалета для инвалидов и другого, архитектурную доступность, беспрепятственное передвижения по территории отеля [13]. Есть средства размещения, которые оснащены необходимым для размещения лиц с ОВЗ. Но при этом клиентам о своих особенностях необходимо сообщать заранее. В частности, «Лесной отель Рантала» доступен – например, одноместный номер для гостей с ограниченными физическими возможностями. Но при этом ресторан «Рантала» процессе обустройства доступной среды для гостей с ОВЗ.

Доступна сеть отелей «Точка на Карте» из пяти отелей, которые расположены в Приозерске, Лодейном Поле, Сортавале и Видлице. Отели отличает современный, стильный дизайн и живописная территория. Отель «Точка на карте» в г. Сортавала подходит для отдыха наедине с природой. Поскольку в отеле есть специализированный номер для малоподвижных людей, мы можем считать его доступным. Сам номер находится на первом этаже, проезд не ограничен порогами. Также санитарная комната оборудована специальными поручнями, а кровать и кресло подходят по высоте для маломобильных граждан.

Доступен парк-отель «Дача Винтера». В данном парк-отеле спроектирован специализированный номер для малоподвижных граждан. Номер включает в себя два односпальных

места, кресло-кровать. В номере широкие дверные проходы без порогов, создано свободное пространство около спального места, ванная комната оборудована поручнями, заниженной раковиной и присутствует душ со складным стулом.

База отдыха «Черные Камни» располагается на берегу оз. Янисъярви. Данное место притягивает туристов своим географическим фактом – данное озеро появилось после падения метеорита. Данная база отдыха принимает туристов круглый год. В качестве проведения досуга туристы могут выбрать рыбалку, прогулку на лодке по озеру, возможность покататься на квадроцикле, а также база отдыха имеет хорошую SPA-зону, которая включает в себя бассейн, джакузи, русскую баню и финскую сауну. Рядом с данной базой отдыха весь год работает крупнейший зоопарк на Северо-Западе и для постояльцев базы «Чёрные Камни» посещение данного зоопарка идёт как подарок. Касаемо заезда лиц с ОВЗ, на базе отдыха «Чёрные камни» нет специализированных номеров, приспособленных под нужды маломобильных людей, но можно выделить в качестве средства размещения хаусбот на мысу. Данное средство размещения находится на воде, дорога до него – длинный мост с бортами. Люди с ограниченными возможностями передвижения смогут остановиться на первом этаже данного комплекса. Ванная комната без специализированных поручней, но в ней достаточно много свободного пространства для комфортного передвижения.

Доступность предприятий питания. Ресторан «Густав Винтер» – это панорамный ресторан, который располагается на берегу Ладожского озера. До ресторана ведёт деревянная дорожка, без каких-либо преград. При входе в ресторан есть небольшое препятствие – ступенька. Специализированного меню со шрифтом Брайля, поручней в санитарно-гигиенической комнате, пандусов нет.

Ресторан «Кружево» располагается в городе Сортавала. Дорога к ресторану просёлочная. Ресторан одноэтажный, поэтому препят-

ствий для лиц с ОВЗ не должно возникнуть.

Кафе Kroga Kafe находится в центре города Сортавала, поэтому для туристов, которые хотят быстро перекусить и отдохнуть, оно отлично подойдёт. Отличается быстрым обслуживанием и недорогими ценами.

Если изучить сайты, то у большинства предприятий питания города Сортавала и его окрестностей не оборудованы входные зоны: нет пандусов, меню на шрифте Брайля, санитарно-гигиенических удобств, подходящих для лиц с ОВЗ.

Доступность туристских объектов и маршрутов. Самый популярный маршрут в горный парк «Рускеала». Он находится в 24 км от города Сортавала и образован на месте бывших каменоломен. С кон. XVII в. в этих местах велась добыча серо-зелёного мрамора, активно использовавшегося при украшении многих дворцов и храмов Санкт-Петербурга. Сейчас это место представляет собой карьеры, затопленные естественными водами. Получившиеся при этом озера чрезвычайно живописны. Здесь можно посетить восстановленные старые шахты. Недалеко от местности находятся Рускеальские водопады, которые можно хорошо рассмотреть со смотровой площадки. Ближайший посёлок имеет все необходимое для организованного отдыха: кафе, парковку, автосервис, ресторан, гостевые домики. На железнодорожной станции «Рускеала» правильные удобные пандусы, касса и санузел доступны для людей на колясках. В самом горном парке «Рускеала» передвигаться самостоятельно на коляске можно по центральной площади и несколько десятков метров по прилегающим дорогам. Спусков и подъёмов много, поэтому передвижение может быть затруднено [10].

Гора Паасонвуори или Паасо – скалистый холм, высотой 79 м, находится между Сортавалой и пос. Хелюля. Когда-то на вершине стояла крепость, где древние карелы укрывались во время набегов. Сегодня от построек ничего не осталось. О существовании поселения свидетельствуют многочисленные археологические

находки: украшения, предметы быта, наконечники стрел. Найденные в ходе раскопок предметы выставлены в Музее Северного Приладожья. Подъём в гору несложный, даже зимой. Путь занимает от 10 до 20 мин. С вершины открывается красивый вид на разлив реки Хелюляйоки, переходящий в озеро Кармаланъярви, трассу А-121, пос. Хелюля. Есть ступени, которых столько же, сколько дней в году – 365. Доступна для всех категорий людей, кроме инвалидов-колясочников

Остров Валаам известен тем, что на его территории находится Валаамский Спасо-Преображенский мужской монастырь. Добраться можно на «Метеоре»: из города Сортавала (42 км) или из Приозерска (60 км). Доступен для всех категорий людей с ОВЗ, но некоторые объекты требуют дополнительной помощи. Например, подняться на смотровую площадку г. Елеон на инвалидной коляске без помощи сопровождающего будет трудно.

Доступность объектов сферы развлечений, спорта и музеев. «Региональный музей Северного Приладожья» – единственный краеведческий музей в г. Сортавала, обладающий уникальной коллекцией геологии, живописи и этнографии данной территории. Но при входе в музей отсутствуют пандусы и возможность въезда на инвалидной коляске, нет надписей на шрифте Брайля.

«Музей частной коллекции Народного художника России Кронида Александровича Гоголева». Основная часть произведений, находящихся в экспозиции – скульптурный рельеф в дереве, также можно увидеть живопись автора. Тема Русского Севера, выразительная природа, простые люди, их быт и праздники нашли живое отражение в его творчестве. Сам музей подходит для посещения людей с ОВЗ. Перед входом в музей есть небольшая ступенька, но она не осложняет прохода в здание. В самом музее отсутствуют какие-либо барьеры для передвижения маломобильных граждан.

Исторический парк «Бастион» – место, где можно окунуться в эпоху викингов. В состав исторического парка входят музей эпохи

викингов «Крепость чёрного медведя», музей советско-финляндских конфликтов «Четыре фронта», интерактивная площадка «Осадные орудия», эко-площадка «Каменный век», выставка «Тайная жизнь насекомых». Архитектурная доступность парка «Бастион» нуждается в улучшении. Территория облагорожена ступеньками, мостками, широкими грунтовыми дорожками. Для преодоления порогов в помещения выставки и в места питания, необходимо установить пандусы и на территории всего парка необходима тактильная жёлтая разметка для слабовидящих и незрячих людей. Навигация исторического парка хорошая, но для людей, которые не имеют проблем со зрением. Инвалидам по зрению очень не хватает информационных стендов и указателем с шрифтом Брайля. Обеспечена доступность большинства локаций парка.

«Минерал-центр Северного Приладожья» позволяет ознакомиться с уникальной экспозицией минералов Приладожья, отдохнуть и порелаксировать в шунгитовой комнате. Данный центр частично подходит для людей с ограничениями в передвижении. Поскольку, при входе в центр идут высокие ступеньки, подъёмник отсутствует. Внутри центра два этажа, доступен для передвижения людей с ОВЗ только нижний зал. Дверные проёмы широкие, поэтому трудностей с перемещением по центру на коляске, не возникнет.

Сортавальский городской стадион оборудован загоном для занятий футболом, вокруг сделаны беговые дорожки и расположены тренажёры Маркелова. Стадион открыт для всех желающих. Преград для людей с ОВЗ нет, но также и нет специализированных тренажёров для маломобильных граждан.

ФОК (физкультурно-спортивный комплекс) в г. Сортавала включает в себя SPA-зону, бассейн, тренажёрный зал, а также спортивные и оздоровительные группы по плаванию. В бассейне есть пандусы для лиц с ОВЗ, а также возможен специализированный спуск в воду для лиц, передвигающихся на колясках.

Таким образом, достаточно большое

количество предприятий, составляющих основу туристской инфраструктуры Сортавальского района, являются доступными для людей с ОВЗ и ориентированы под реализацию их нужд.

Результаты и дискуссия

В процессе анализа доступности туристской инфраструктуры Сортавальского района было выявлено, что район развивается в направлении обеспечения доступной и комфортной среды, обновления в этом направлении указываются на официальном сайте района во вкладке социальной политики. Но при этом доступность объектов района требует дальнейшего развития. Так, горный парк «Рускеала» из-за особенностей рельефа частично труднодоступен для маломобильных граждан, что можно решить арендой электроприставок для колясок. Также малая часть средств размещения оборудована для лиц с ОВЗ и имеет специализированные номера. Необходимо расширять предложение маршрутов, доступных туристам с ограниченными возможностями. Повышение доступности маршрута или экскурсионного объекта для инклюзивных туристов является важной задачей при обеспечении комфортного и безопасного времяпрепровождения каждого туриста. Можно выделить следующие рекомендации.

1. Обеспечить доступность для инвалидов во всех зонах и на всех уровнях. Инвалиды должны иметь возможность легко перемещаться по территории объекта, не испытывая затруднений в доступе к различным зонам и уровням. Организовать безбарьерный доступ к объектам и помещениям. Зона входа и пространства для передвижения должны обладать широкими проходами, без порогов и лестниц. Туалеты должны быть оборудованы для использования инвалидами, с надлежащей высотой унитаза и корректирующим устройством для подъёма. Установить специальные таблички и информационные вывески. Информационные материалы и инструкции должны быть представлены в доступной форме, например, с использованием текстов в брайле или

изображений, на которых можно определить названия зон, маршруты и т.д. Поставить медицинские кабинеты. Создать зону ухода и медицинского обслуживания, где будут использоваться медицинские принадлежности для инвалидов. Внедрять аудио и видео гиды и другой удобный для разных категорий инклюзивных туристов медиа контент.

2. Уделить внимание возможности аренды специализированных оснащению транспортных средств оборудованием: пандусами и подъёмниками для колясок [12].

3. Не только в гостиницах уровня 5 звёзд иметь номера для инвалидов, но и в средствах размещения меньшей звёздности. Установить специальную адаптированную мебель. Это может быть подъёмник для инвалидных колясок, специальные столы, стулья или кресла для инвалидов.

4. Все сотрудники, которые обслуживают туристов, должны проходить курсы обучения для работы с инвалидами, чтобы оказывать помощь и обеспечивать безопасность гостей. Важно регулярно проводить программы повышения квалификации персонала по программам «Инклюзивный туризм», включающими специальные знания по учёту индивидуальных особенностей туристов с ОВЗ, умению создавать атмосферу гостеприимства и решать конфликтные ситуации.

5. Не только организовать деятельность предприятий туристской индустрии, но и смежных индустрий, направленную на формирование и продажу комплексного туристского продукта, отвечающего дополнительным потребностям отдельных категорий людей с инвалидностью.

6. Создавать адаптированную среду, учитывая реализацию комплекса стандартов: архитектурных, транспортных, сервисных, обеспечивающих равную доступность туристских услуг для инвалидов, пожилых людей, включающую доступность к общественному транспорту, административным, торговым, лечебным, зрелищным, заведениям и жилым зданиям [14].

7. Повысить уровень информационного сопровождения инклюзивной среды путём создания информационного портала, на котором туристы с ОВЗ смогут найти исчерпывающий материал про возможности организации путешествий по дестинации. Легко воспринимаемая информация, независимо от условий окружающей среды и особенностей восприятия самого пользователя здесь является очень важным критерием, как и простой и интуитивно понятный дизайн в независимости от опыта, знаний, языковых навыков и уровня концентрации в данный момент [13].

Такой портал станет базой о маршрутах и мероприятиях инклюзивного туризма в регионе и решит задачи информационного и консультационного обеспечения отдыха в регионе и продвижения региональных инклюзивных продуктов. Пример структуры оформления данного портала представлен на рис. 1.

Рис. 1 – Структура информационного портала «Инклюзивный туризм в регионе» (автор Афонина О.Д.)

Содержание портала будет опираться на следующие разделы: как добраться; доступные отели; доступные предприятия питания; туры; экскурсии; новости; события; лайфхаки. Важно, чтобы портал был чётко структурирован, интуитивно понятен, доступен разной целевой аудитории, подстраивался под её запросы и имел обратную связь.

Портал для начала может иметь два

раздела – редакционный и экскурсионный. В редакционный раздел входит вся актуальная информация о развитии безбарьерного туризма в регионе, новости, описание доступности объектов туристической инфраструктуры (отели, рестораны, музей, театры и т.д.), интерактивная карта доступности. Можно встроить рубрики, полезные статьи на темы (рис. 2).

Рис. 2 – Редакционная часть сайта (автор Афонина О.Д.)

На сайте можно представлять и опыт туристов. Например, на тему выбора отеля для слабовидящих путешественников (рис. 3).

Выбрать отель велепую: лайфхаки от Евгении Мальшико

Рис. 3 – Пример вкладки с опытом туристов (автор Афонина О.Д.)

Экскурсионный раздел портала предназначен для поиска туров и экскурсий, исходя из особенностей (рис. 4). В фильтре турист корректирует поиск под свои потребности. Выбрав экскурсию, турист получает более подробную программу путешествия, фотогра-

фии, описание маршрута, стоимость экскурсии, отзывы.

Рис. 4 – Специализированный фильтр поиска (автор Афонина О.Д.)

Заключение

Инклюзивный туризм – один из динамично развивающихся сегментов туристского рынка, который рассматривается в первую очередь как социальная задача – соблюдение прав и свобод человека для путешественников с особыми потребностями [18]. Формирование нового уровня сознания всех участников туристского рынка создаёт новые возможности для повышения качества жизни человека [19]. В данной работе были рассмотрены основные вопросы, связанные с доступностью туристской дестинации для людей, имеющих ограниченные возможности здоровья. Для этого были проанализированы возможности Сортавальского района Республики Карелия: транспортная доступность, доступность средств размещения, питания, туристских объектов, объектов досуга и разработка мероприятий, способствующих развитию инклюзивных маршрутов. Предложен проект портала «Безбарьерный туризм», который позволит информировать о инклюзивных турах и экскурсиях туристов с на основе их особенностей здоровья, финансовой и организационной доступности продуктов и услуг.

Список источников

1. Джавадова С.А. Перспективы развития инклюзивного туризма в России // E-Scio. 2020. №2(41). С. 177-183.
2. Зайцева Н.А. Безбарьерный туризм. М.: Кнорус, 2016. 176 с.
3. Иванов В.Д., Талызов С.Н., Абрамов Л.В. Инклюзивный туризм: туризм для людей с ограниченными возможностями // Развитие науки и образования в современном мире. 2018. №2. С. 110-116.
4. Калашников А.В. Оценка потенциальных возможностей инклюзивного туризма // Open innovation: Сб. ст. V Междунар. науч.-практ. конф. Пенза: Наука и Просвещение, 2018. С. 125-127.
5. Кудрявцева Е.А. Особенности разработки и предоставления туристских услуг для людей с ограниченными возможностями // Вестник Российского нового ун-та. Сер.: Человек и общество. 2019. №4. С. 90-95.
6. Межова Л.А., Летин А.Л., Луговская Л.А. Теория и практика организации инклюзивного туризма в России и за рубежом // Современные проблемы науки и образования. 2015. №1. С. 34-38.
7. Плотникова В.С., Афонина О.Д. Безбарьерный туризм: критерии и обоснование выбора объектов для инклюзивного тура // Сервис в России и за рубежом. 2022. Т.16. №2. С. 40-50. DOI: 10.24412/1995-042X-2022-2-40-50.
8. Плотникова В.С., Максимов М.И. Требования к инклюзивному туризму в загородных средствах размещения // Туризм и гостеприимство. 2022. №1. С. 36-43.
9. Плотникова В.С., Максимова В.И. Оказание туристских и гостиничных услуг для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 2020. 59 с.
10. Плотникова М.Д., Плотникова В.С. Доступность услуг горного парка Рускеала для людей, имеющих проблемы опорно-двигательного аппарата // E-Scio. 2021. №5(56). С. 630-634.
11. Романова М.М. Инклюзивный туризм в России и за рубежом: особенности и тенденции развития // Научный вестник МГИИТ. 2018. №5(55). С. 18-27.
12. Сальников В.Г., Асипова Ж. Особенности организации и проведения социальных туров для лиц с ограниченными возможностями // Вестник КазНУ. 2017. №3. С. 43-48.
13. Солдаткина М.А., Шарипова Э.Р. Формирование доступной среды для лиц с ограниченными возможностями в Российской Федерации и за рубежом // Вестник Ассоциации вузов туризма и сервиса. 2019. №2. С. 159-161.
14. Сычева Т.А., Пьянов А.Е. Организационные и социально-психологические трудности при подготовке и осуществлении инклюзивного туризма // Общество: социология, психология, педагогика. 2017. №11. С. 89-92.
15. Трубилин А.Г., Никитина И.А., Андрейко М.Н., Османова И.А. Перспективы развития инклюзивного туризма в России // Экономика и предпринимательство. 2018. №7(96). С. 826-829.
16. Упорникова И.В., Завьялов А.А., Козлова Е.В. Правовые аспекты развития инклюзивного туризма // Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управление. 2020. №12(127). С. 79-82.
17. Ханбабаева З.М., Даитов В.В. Проблемы обеспечения инклюзивного туризма средствами размещения // Сервис в России и за рубежом. 2020. Т.14. №2(89). С. 31-43. DOI: 10.24411/1995-042X-2020-10203.
18. Холодилина Ю.Е., Давыдова К.В. Безбарьерный туризм: понятие и сущность // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. 2017. №5-5. С. 92-94.
19. Чурилина И.Н. Ларченко Л.В., Анисимов Т.Ю., Волков А.М. Инклюзивный туризм как инновационный метод реабилитации и восстановления благополучия человека // Инновации. 2021. №1(267). С. 79-84. DOI: 10.26310/2071-3010.2021.267.1.011.
20. Якименко М.В., Русева О.З. Обзор современного состояния и перспективы развития инклюзивного туризма в России: формирование комплексного представления // Сервис в России и за рубежом. 2021. Т.15. №3. С. 27-36. DOI: 10.24412/1995-042X-2021-3-27-36.

References

1. Djavadova, S. A. (2020). Perspektivy razvitiya inkljuzivnogo turizma v Rossii [Prospects for the development of inclusive tourism in Russia]. *E-Scio*, 2(41), 177-183. (In Russ.).
2. Zaitseva, N. A. (2016). *Barrier-free tourism [Bezbar'ernyj turizm]*. Moscow: Knorus. (In Russ.).
3. Ivanov, V. D., Talyzov, S. N., & Abramov, L. V. (2018). Inkljuzivnyj turizm: turizm dlja ljudej s ogranichennymi vozmozhnostjami [Inclusive tourism: tourism for people with disabilities]. *Razvitie nauki i obrazovanija v sovremennom mire [Development of science and education in the modern world]*, 2, 110-116. (In Russ.).
4. Kalashnikov, A. V. (2018). Ocenka potencial'nyh vozmozhnostej inkljuzivnogo turizma [Assessment of the potential of inclusive tourism]. *Open innovation: collection of articles of the V International scientific and practical conference*, 125-127. (In Russ.).
5. Kudryavtseva, E. A. (2019). Osobennosti razrabotki i predostavlenija turistskih uslug dlja ljudej s ogranichennymi vozmozhnostjami [Features of the development and provision of tourist services for people with disabilities]. *Vestnik Rossijskogo novogo universiteta. Serija: Chelovek i obshhestvo [Bulletin of the Russian New University. Series: Man and Society]*, 4, 90-95. (In Russ.).
6. Mezheva, L. A., Letin, A. L., & Lugovskaya, L. A. (2015). Theory and practice of organizing inclusive tourism in Russia and abroad [Teorija i praktika organizacii inkljuzivnogo turizma v Rossii i za rubezhom]. *Sovremennye problemy nauki i obrazovanija [Modern problems of science and education]*, 1, 34-38. (In Russ.).
7. Plotnikova, V. S., & Afonina, O. D. (2022). Bezbar'ernyj turizm: kriterii i obosnovanie vybora ob'ektov dlja inkljuzivnogo tura [Barrier-free tourism: criteria and justification for choosing objects for an inclusive tour]. *Servis v Rossii i za rubezhom [Service in Russia and Abroad]*, 16(2), 40-50. doi: 10.24412/1995-042X-2022-2-40-50. (In Russ.).
8. Plotnikova, V. S., & Maximov, M. I. (2022). Trebovanija k inkljuzivnomu turizmu v zagorodnyh sredstvakh razmeshhenija [Requirements for inclusive tourism in out-of-town accommodation facilities]. *Turizm i gostepriimstvo [Tourism and hospitality]*, 1, 36-43. (In Russ.).
9. Plotnikova, V. S., & Maksimova, V. I. (2020). Okazanie turistskih i gostinichnyh uslug dlja lic s ogranichennymi vozmozhnostjami zdorov'ja [Provision of tourist and hotel services for persons with disabilities]. Petrozavodsk: PSU. (In Russ.).
10. Plotnikova, M. D., Plotnikova, V. S. (2021). Dostupnost' uslug gornogo parka Ruskeala dlja ljudej, imejushih problemy oporno-dvigatel'nogo apparata [Availability of the services of the mountain park Ruskeala for people with musculoskeletal system problems]. *E-Scio*, 5(56), 630-634. (In Russ.).
11. Romanova, M. M. (2018). Inkljuzivnyj turizm v Rossii i za rubezhom: osobennosti i tendencii razvitiya [Inclusive tourism in Russia and Abroad: features and development trends]. *Nauchnyj vestnik MGIT [Scientific Bulletin of MGIT]*, 5(55), 18-27. (In Russ.).
12. Salnikov, V. G., & Asipova, Zh. (2017). Osobennosti organizacii i provedenija social'nyh turov dlja lic s ogranichennymi vozmozhnostjami [Features of organizing and conducting social tours for persons with disabilities]. *Vestnik KazNu*, 3, 43-48. (In Russ.).
13. Soldatkina, M. A., & Sharipova, E. R. (2019). Formirovanie dostupnoj sredy dlja lic s ogranichennymi vozmozhnostjami v Rossijskoj Federacii i za rubezhom [Formation of an accessible environment for persons with disabilities in the Russian Federation and Abroad]. *Vestnik Assotsiatsii vuzov turizma i servisa [Universities for Tourism and Service Association Bulletin]*, 2, 159-161. (In Russ.).
14. Sycheva, T. A., & Pyanov, A. E. (2017). Organizacionnye i social'no-psihologicheskie trudnosti pri podgotovke i osushhestvlenii inkljuzivnogo turizma [Organizational and socio-psychological difficulties in the preparation and implementation of inclusive tourism]. *Obshhestvo: sociologija, psihologija, pedagogika [Society: Sociology, Psychology, Pedagogy]*, 11, 89-92. (In Russ.).
15. Trubilin, A. G., Nikitina, I. A., Andreiko, M. N., & Osmanova, I. A. (2018). Perspektivy razvitiya inkljuzivnogo turizma v Rossii [Prospects for the development of inclusive tourism in Russia]. *Ekonomika i predprinimatel'stvo [Economy and entrepreneurship]*, 7(96), 826-829. (In Russ.).

16. Upornikova, I. V., Zavyalov, A. A., & Kozlova, E. V. (2020). Pravovye aspekty razvitija inkljuzivnogo turizma [Legal aspects of the development of inclusive tourism]. *Nauka i obrazovanie: hozjajstvo i jekonomika; predprinimatel'stvo; pravo i upravlenie [Science and education: economy and economics; entrepreneurship; law and management]*, 2(127), 79-82. (In Russ.).
17. Khanbabaeva, Z. M., & Daitov, V. V. (2020). Problemy obespechenija inkljuzivnogo turizma sredstvami razmeshhenija [Problems of providing inclusive tourism with accommodation facilities]. *Servis v Rossii i za rubezhom [Service in Russia and Abroad]*, 14(2), 31-43. doi: 10.24411/1995-042X-2020-10203. (In Russ.).
18. Kholodilina, Yu. E., & Davydova, K. V. (2017). Bezbar'ernyj turizm: ponjatie i sushhnost' [Barrier-free tourism: concept and essence]. *Aktual'nye problemy gumanitarnyh i estestvennyh nauk [Actual problems of the humanities and natural sciences]*, 5-5, 92-94. (In Russ.).
19. Churilina, I. N., Larchenko, L. V., Anisimov, T. Yu., & Volkov, A. M. (2021). Inkljuzivnyj turizm kak innovacionnyj metod rehabilitacii i vosstanovlenija blagopoluchija cheloveka [Inclusive tourism as an innovative method of rehabilitation and restoration of human well-being]. *Innovacii [Innovations]*, 1(267), 79-84. doi: 10.26310/2071-3010.2021.267.1.011. (In Russ.).
20. Yakimenko, M. V., & Ruseva, O. Z. (2021). Obzor sovremennogo sostojanija i perspektivy razvitija inkljuzivnogo turizma v Rossii: formirovanie kompleksnogo predstavlenija [Review of the current state and prospects for the development of inclusive tourism in Russia: the formation of an integrated view]. *Servis v Rossii i za rubezhom [Service in Russia and Abroad]*, 15(3), 27-36. doi: 10.24412/1995-042X-2021-3-27-36. (In Russ.).